

El desarrollo de las inteligencias múltiples a la temprana edad

The development of multiple intelligences at an early age

Silva Dudasmel, Libia

Universidad Latinoamericana y del Caribe-Venezuela
libiasilva@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4721-4984>

PP: 34-43

Resumen

El desarrollo de las inteligencias múltiples comienza a temprana edad, se requiere de estímulos para que se activen los procesos cognitivos que facilitan el aprendizaje, a través de la educación. Estudios científicos han demostrado que brindarle al niño y niña una atención educativa innovadora que incremente todas sus capacidades o habilidades a un nivel adecuado que les permita descubrir sus talentos y potencializarlos. Entendiendo que finales del siglo XX se evidenció la existencia de varias inteligencias, hallazgos que demostraron que en la infancia el cerebro es maleable, predomina una gran plasticidad neuronal, lo cual facilita cambios fisiológicos, es decir, la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento como reacción a los estímulos del entorno social y a la educación, estos hallazgos han generado una nueva visión sobre la educación infantil al derrumbar el mito de que el desarrollo del cerebro estaba determinado solamente por la genética y de la existencia de una sola inteligencia. Estudios ejercidos por la neurofisióloga Marian Diamond y el científico Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, en 1983. En este sentido gran parte del desafío para la educación inicial es asumir un cambio paradigmático, tomando en cuenta un nuevo enfoque sobre las inteligencias trascendiendo su concepción tradicional.

Palabras clave: Inteligencias Múltiples, Educación Inicial, Desarrollo Infantil

Abstract

The development of multiple intelligences begins at an early age, stimuli are required to activate the cognitive processes that facilitate learning, through education. Scientific studies have shown that providing children with innovative educational care that increases all their capacities or abilities to an appropriate level that allows them to discover their talents and enhance them. Understanding that at the end of the 20th century the existence of several intelligences was evidenced, findings that showed that in childhood the brain is malleable, a great neuronal plasticity predominates, which facilitates physiological changes, that is, the ability of the nervous system to change its structure and functioning as a reaction to the stimuli of the social environment and education, these findings have generated a new vision on early childhood education by breaking down the myth that brain development was determined only by genetics and the existence of a single intelligence. Studies carried out by the neurophysiologist Marian Diamond and the scientist Howard Gardner in their theory of multiple intelligences, in 1983. In this sense, a great part of the challenge for initial education is to assume a paradigmatic change, taking into account a new approach on intelligences transcending its traditional conception.

Keywords: Multiple Intelligences, Early Education, Child Development

* Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Latinoamericana y el Caribe (ULAC).

INTRODUCCIÓN

La construcción de la nueva sociedad que necesitamos, donde exista justicia social y se respeten los derechos humanos a plenitud, es determinante tomar en cuenta el papel que juega la educación como patrimonio de toda sociedad.

Por lo tanto, se requiere de una enseñanza de calidad, especialmente en el nivel de educación inicial ya que esta constituye el pilar fundamental sobre el cual se estructuran las bases de los niveles subsiguientes del sistema educativo.

Esta visión pragmática de la educación, en la actualidad me hizo reflexionar, acerca de lo importante que es educar para promover el desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas que cursan el nivel de educación inicial, si queremos en rumbo el país hacia los cambios que generen una mejor sociedad acorde con las innovaciones tecnológicas y los avances neurocientíficos de este siglo XXI.

En virtud de ello, mi experiencia como docente del programa familia durante veinte (20) años de servicio, me permitió adquirir profundos conocimientos sobre el desarrollo infantil, y lo indispensable que es potencializarlo a través de una atención pedagógica dirigida al desarrollo de la inteligencia en una forma oportuna.

Desde esta perspectiva, es importante señalar que la aplicación del programa familia en la educación preescolar a temprana edad, tuvo una gran repercusión a nivel de las áreas que integran el desarrollo infantil, específicamente en el área cognitiva y la psicomotora.

Puesto que, la estimulación al desarrollo de la inteligencia facilita el afianzamiento de las habilidades y destrezas en cada una de las etapas evolutivas del desarrollo del niño, de acuerdo a su edad cronológica y a sus diferencias individuales. Igualmente permite, detectar posibles alteraciones en su desarrollo bio-

psico-social y a su vez poder canalizarlas antes de su ingreso a primer grado de educación primaria.

Este artículo orienta los esfuerzos en develar y comprender la educación inicial en el siglo XXI: un desafío para el desarrollo de las inteligencias múltiples a temprana edad, empleando las bondades del paradigma interpretativo, a través de un enfoque esencialmente cualitativo, propio de la lógica inductiva, empleando el método fenomenológico hermenéutico, con el apoyo de una revisión sistemática de la literatura para generar conocimiento válido que sirva de aporte para la mejora sustancial del sistema educativo venezolano.

Metódica

Para el desarrollo de esta producción científica, empleé las bondades de la corriente del paradigma interpretativo, apoyada en el enfoque cualitativo propio de la lógica inductiva, utilizando el método fenomenológico hermenéutico, con una revisión sistemática de la literatura con arqueos referenciales.

De acuerdo con Hammersley y Atkinson (1994), este paradigma planteó que "el mundo social no puede verse ni entenderse en términos de relaciones casuales o eventos prescritos y regulados por leyes universales. Debe ser así puesto que las acciones humanas están basadas e incorporadas por significados sociales: intenciones, motivos, actitudes...". (p.21). Para Martínez (2004), la fenomenología "es el estudio de los fenómenos tal y como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre". (p.137). De la misma forma, Sandín (2003) se refiere a la hermenéutica como el "significado e intenciones emergen a través de una mutua comprensión producto del diálogo". (p.61).

La realidad aquí descrita fue producto de una investigación de alto nivel con información consistente y coherente ofrecida por (3) informantes claves, profesionales, especialistas con trayectoria y experiencia en el ámbito educativo,

además de observada espacialmente, como autora del quehacer educativo con funciones supervisora por lo que no fue objetivada, sino que la fui construyendo discursivamente, desde un mundo de vida que la textualidad reflexiva lo que coloca de relieve toda la rigurosidad metodológica.

El desarrollo de las inteligencias múltiples a temprana edad

La educación inicial en este siglo representa una forma de cambio paradigmático que implica la adopción de las nuevas corrientes pedagógicas que surgieron a finales del siglo XX con diferentes enfoques, dirigidos hacia la búsqueda de una nueva visión sobre la educación a temprana edad que conlleve a la reformulación de la práctica educativa como un desafío o replanteamiento de presunciones equivocadas acerca de una enseñanza enmarcada en el desarrollo de la inteligencia en una forma global.

Desde esta perspectiva Gardner (1983), afirma que existe una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición que contrastan con diversos estilos de aprendizaje. Esta visión polifacética de la inteligencia se basa en los hallazgos que han surgido como resultado de los estudios realizados por científicos de diferentes áreas del conocimiento acerca de cerebro y la mente humana, los cuales contrastan en una forma muy marcada con las corrientes pedagógicas tradicionales que han prevalecido a lo largo del tiempo, en relación a la enseñanza, para el desarrollo de las potencialidades del estudiante.

Partiendo de los resultados de estos estudios, Gardner (1983) postuló la existencia de ocho (8) inteligencias (ver figura 1) y fundamentó su teoría en los hallazgos de diferentes disciplinas como: la neurología, la psicología evolutiva, las ciencias cognitivas, la antropología entre otras. Para este autor, la inteligencia es una realidad múltiple, pues hay muchas

formas de inteligencia, por medio de las cuales se puede conocer y aprender sobre el mundo en el que se vive.

Según Gardner (1998), la inteligencia no es una capacidad única o general que comprende muchas habilidades y que puede medirse con exactitud por una prueba de cociente intelectual. Sin embargo, en la actualidad la educación tradicional la ha valorado como una capacidad intelectual en una forma global, la cual es evaluada periódicamente de una manera general, haciendo énfasis en las áreas del lenguaje y de la matemática, sin considerar las otras capacidades que tiene el estudiante y que necesita desarrollar en el ámbito escolar.

Figura 1. Evolución del concepto de inteligencia. Elaboración propia.

Desde este punto de vista, conviene destacar que para este científico el ser humano posee ocho (8) tipos de inteligencias denominadas: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, cinético-corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Ahora bien, cada una de estas inteligencias implica un cúmulo de habilidades que requieren de estímulos, a través de la educación para su desarrollo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase.

Visto de este modo, las inteligencias se desarrollan mediante la realización de actividades pedagógicas y de juegos como estrategia de enseñanza que apunte a las áreas del desarrollo cognitivo, del lenguaje, de la psicomotricidad y

de la afectividad. Porque las inteligencias coexisten en cada una de estas áreas que integran el desarrollo del niño. De igual manera, las inteligencias son capacidades que se desarrollan, solo si se les provee una enseñanza adecuada y apropiada.

De allí que, el docente debe concebir las inteligencias como formas de conocimiento que requieren de estímulos. Por lo tanto, los juegos, ejercicios o actividades de estimulación deben estar asociados a las inteligencias que necesitan ser potencializadas en la infancia; ya que de lo contrario estas actividades solo servirán para ejercitarlas, pero no para desarrollarlas propiamente.

En este orden de ideas, se trata de utilizar aquellas actividades que estén acordes con las etapas evolutivas del niño o la niña, su edad cronológica, sus diferencias individuales, su nivel de maduración y su estilo de aprendizaje, para incrementar el desarrollo de cada una de las inteligencias a un nivel apropiado. También es importante seleccionar los materiales didácticos que se adecúen al tipo de actividad que se está realizando, para el estímulo de una inteligencia específica.

Asimismo se deberá tomar en cuenta, las habilidades y destrezas que tiene el pequeño, a fin de evaluar los logros alcanzados cuando culmina la planificación de las actividades programadas por el docente en un tiempo determinado o al finalizar el lapso escolar.

Por otro lado, la educación a temprana edad tiene una gran relevancia para el desarrollo de las inteligencias, considerando que los primeros años de la infancia constituyen un periodo clave para el desarrollo del ser humano a nivel integral, puesto que, a esta edad los niños presentan un desarrollo vertiginoso, denotando grandes cambios en sus etapas evolutivas y la ausencia de una educación apropiada, viene a representar la escasa oportunidad de brindarles una atención adecuada que facilite un óptimo desarrollo de sus es-

feras cognitivas, motrices, lingüísticas y afectivas. Igualmente, compensar a temprana edad las posibles alteraciones del desarrollo que se puedan presentar en la etapa escolar.

Al respecto, Blanco (2002), considera la existencia de numerosos estudios científicos, donde se evidencia la importancia que tiene la educación en los primeros años de vida para el desarrollo humano y sus efectos preventivos. Continua argumentando la autora, que se debería dar prioridad a la etapa maternal y preescolar, las cuales forman parte de la educación inicial como primer nivel de la educación inicial bolivariana, para asegurarle a toda la población infantil una atención de calidad, especialmente a los niños y niñas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Entre los estudios científicos acerca de la importancia de la educación a temprana edad, destaca la investigación materializada por la neurofisióloga Diamond (1998), sobre el cerebro maleable en la niñez. Para esta científica el cerebro durante la infancia es maleable, porque a esta edad existe una gran plasticidad neuronal que facilita cambios fisiológicos, es decir, la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento como reacción a los estímulos del entorno social, y a la educación.

Según la autora, al momento del nacimiento el infante trae todas las neuronas que usará el resto de su vida, pero duramente el primer año de vida sus neuronas comienzan a alambrarse en circuitos sinápticos con una rapidez extraordinaria, gracias a los estímulos externos y este alambrado alcanza su clímax a la edad de tres (3) años, cuando el cerebro del niño es más denso y activo que en ningún otro momento de la vida.

Sigue argumentado Diamond, (ob. cit), que cuando el bebé nace muchas de las neuronas que trae, ya están especializadas con funciones particulares, sin embargo, hay muchas más cuya organización y dedicación es bastante gen-

eral. Por tal motivo, su especialización dependerá de los estímulos que reciba, mediante actividades pedagógicas y de su interacción con el entorno ambiental.

Dentro de este contexto, otro estudio investigativo que ha predominado con mucho auge, propiciando una nueva visión educativa en la primera infancia, se refiere al desarrollo del pensamiento en la temprana infancia realizado por Villarini (2001:82), el cual señala:

“Que la capacidad de pensamiento se desarrolla socialmente a partir de la base biológica que provee el sistema nervioso y cerebral del ser humano y se relaciona con su mundo al transformar los estímulos, que recibe del ambiente que le rodea en imágenes, ideas, conceptos y en fin en conocimiento”.

Puntualiza el autor, que el niño desarrolla su capacidad para pensar, a partir de ciertos conocimientos biológicos naturales e históricos-culturales, los cuales forman parte de su proceso de adaptación natural y apropiación cultural. De ahí, la importancia de una educación oportuna que le permita interactuar con objetos y personas en su entorno social, porque esto le facilita la construcción de sus conocimientos y de su propia inteligencia como lo afirma Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo del niño.

Siguiendo en esta misma línea de estudios científicos, el teórico Piaget (1980), en su epistemología genética sobre la génesis del conocimiento afirma que la construcción del conocimiento, implica la acción del sujeto sobre el objeto, lo cual le permite al niño construir esquemas mentales o estructuras cognitivas que se producen a partir de procesos simultáneos y complementarios de asimilación y acomodación, en donde la interacción con objetos o estímulos del medio ambiente es indispensable.

Significa entonces, que la asimilación es un proceso mediante el cual un organismo se enfrenta a un estímulo nuevo del entorno ambiental y lo incorpora sin modificarlo al esquema mental existente. Posteriormente la acomodación implica una modificación o cambio en la estructura mental previamente estab-

lecida hasta adaptarla a la nueva información que percibe.

Por ende, este proceso interno de asimilación y acomodación evidencia que la visión biológica y naturalista que tiene Piaget, surge de la interacción del niño como su medio ambiente. Por lo tanto, en sus estudios hace énfasis en la relevancia que tiene el desarrollo biológico y neurológico para la construcción del conocimiento, sin embargo no descarta la interacción ambiental en este proceso.

En virtud de ello, afirma categóricamente que el niño pasa por varias etapas evolutivas denominadas: sensorio-motriz, pre-operacional, operaciones concretas y operaciones formales en donde se dan procesos que son responsables de los cambios cognitivos y de las transformaciones de estructuras mentales que vienen a dar origen al desarrollo de la inteligencia.

Bajo esta perspectiva, en el estudio mencionado se refleja la relevancia que tiene el aspecto biológico y neurológico en el proceso de construcción del conocimiento que experimenta el niño a temprana edad. Esto hace necesario y oportuno destacar también la relevancia del estudio Vigotskiano, que enfatiza en la importancia del entorno social para la construcción del conocimiento en la infancia, a fin de señalar que ambas posturas teóricas son relevantes para la construcción del conocimiento.

En efecto Vigotsky (1986), en su teoría histórico-social-cultural enfatiza más en el entorno social que en el biológico como un aspecto sumamente importante para el desarrollo de la inteligencia del infante y puntualiza que el desarrollo de la psique humana (inteligencia) no puede buscarse en las leyes de la evolución biológica, sino en la acción de las leyes del desarrollo histórico social del individuo.

Adicionalmente, el desarrollo psíquico del niño, toda función aparece dos veces, primero en el plano social, es

decir, entre personas como una categoría interpsíquica. Y luego en el plano psicológico, es decir, dentro del niño como una categoría intrapsíquica, esto evidencia que el proceso del pasaje de la información que asimila el infante de afuera (entorno social) hacia adentro (psique) transforma el proceso mismo y cambia su estructura psíquica y sus funciones, dando paso al desarrollo de la inteligencia en una forma paulatina.

Sin duda que para Vigotsky, la construcción del conocimiento es producto de la vida social y de la actividad socio-cultural del hombre, que se expresan a través de la escritura, el lenguaje, el arte, la música y los números, entre otros. Todo esto tiene un gran significado, pues se ha formado en el desarrollo histórico y transmitido de generación en generación.

Desde esta óptica, el desarrollo de la inteligencia se enfoca en la actividad social del ser humano. En el caso del niño el proceso se da cuando él logra apropiarse de la experiencia histórico-social de las personas, de los objetos y del mundo que lo rodea, haciéndolo suyo, es decir, se apropia de él.

No obstante, para que esta apropiación se dé, es indispensable que se realice una actividad en la que el niño participe y el docente asuma el rol de mediador de aprendizaje, ya que solo mediante la acción del docente conjuntamente con el niño, es que sus capacidades se van desarrollando. Este proceso se denomina zona del desarrollo próximo.

Indudablemente que, este autor considera la necesidad de la mediación del docente para que la función social del objeto sea asimilado, pues según él los objetos en sí mismo no transmiten la experiencia social que está implícita en ello. De allí que, solo a través de la enseñanza se promueve el desarrollo de la inteligencia, de este planteamiento surge la concepción Vigotskiana de que el desarrollo psíquico siempre ocurre bajo la influencia de la enseñanza y que la educación va delante conduciendo al desarrollo.

En pocas palabras, para este enfoque el factor social y cultural tiene más relevancia en el proceso de construcción del conocimiento del niño, que el factor biológico y neurológico, aunque ambos forman parte de ese proceso. Estos planteamientos apuntan a la urgencia de forjar una nueva visión acerca de la educación a temprana edad, con miras a impartir una educación de calidad y este es un gran desafío que el sistema educativo debe asumir en este milenio, porque el tiempo es crucial para el desarrollo de las inteligencias y no hay una segunda oportunidad para la infancia.

Por tal motivo, es imperiosa la necesidad de que se genere una nueva concepción educativa orientada hacia los cambios neurocientíficos y tecnológicos que suceden con rapidez a escala mundial.

Desde esta cosmovisión, en el currículo de educación inicial (2005), específicamente en sus fundamentos curriculares la concepción educativa de este nivel se refiere al entorno social y cultural como prioridad para el desarrollo infantil, además "tiene como centro al ser humano como ser social" (p.18), y enfatiza en la experiencia humana como punto de partida para organizar la práctica educativa, dándole concreción al hecho pedagógico como praxis social para la transformación de la sociedad.

Esto evidencia que no existe un equilibrio entre el aspecto biológico-neurológico y el aspecto social-cultural, los cuales son indispensable para la transformación de una práctica docente que apunte al incremento de las potencialidades que tiene el niño y su interacción con el medio ambiente, además de las herramientas tecnológicas que han surgido en esta época.

En efecto, la concepción curricular de la educación inicial, valora más la participación y acción de las personas dentro de una comunidad, entidad federal o localidad destacando la producción social de significados culturales, sin darle gran relevancia al desarrollo de las capacid-

ades del niño, desde el punto de vista multidimensional de la inteligencia con un enfoque pedagógico que tenga implícitos contenidos escolares, dirigidos a incrementar el desarrollo de cada una de estas capacidades o inteligencias a temprana edad.

Al respecto Zabalza (2001), señala que aún cuando el desarrollo infantil es un proceso global e integral, no se produce en una forma homogénea y automática, pues cada área que lo integra requiere de contenidos específicos que las potencialicen, para que vayan sentando las bases de un proceso equilibrado del conjunto. De ahí que, será un gran desafío implementar en la estructura curricular cada una de las áreas del desarrollo como: el lenguaje, la psicomotricidad, la cognición y la afectividad con sus respectivos componentes, pues las inteligencias se encuentran inmersas dentro de ellas.

También es importante, que se incluya una fundamentación neurofisiológica basada en los hallazgos de los nuevos avances neurocientíficos, donde se afirman que en los primeros años de vida del niño y la niña, existen dos características importantes del funcionamiento cerebral: la plasticidad neuronal, que facilita la producción de una impresionante cantidad de conexiones neuronales, las cuales no dependen solo de la genética sino de una educación oportuna porque existen periodos críticos en el desarrollo, que vienen a ser momentos claves en el proceso de mielinización que cubre las áreas particulares del cerebro llamadas ventanas de oportunidades para el aprendizaje.

Dentro de este contexto, Molina (2002), señala que estas características son sumamente importantes por dos razones; por un lado porque se crean las condiciones neurológicas óptimas para el aprendizaje y por el otro, porque hacen que el cerebro sea específicamente susceptible a la influencia de la interacción con las personas y los objetos. Estas ventanas neurológicas, se cierran con relativa rapidez. Lo cual "obliga" al

sistema educativo y a los educadores a brindar una educación oportuna y de calidad a temprana edad.

En atención a lo mencionado, es conveniente destacar que la educación inicial como primer nivel del sistema educativo bolivariano, deje de ser considerada en el ámbito social como una etapa simplemente preparatoria para el ingreso a la educación primaria.

Pues a pesar de que en el currículo (2005), uno de sus objetivos se refiere a promover el desarrollo pleno de las potencialidades del niño y la niña, pero en la práctica educativa sigue predominando una educación tradicionalista, centrada en la enseñanza de la lectura, la escritura y los números. Desde esta óptica, es inminentemente necesario buscar una mejor calidad de enseñanza, adecuando los objetivos, los contenidos, las estrategias y las actividades hacia el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.

Para ello, es indispensable tomar en cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas, además del entorno social donde se desenvuelven. De igual manera sostiene la formación y actualización de los profesionales de la docencia, que los motive a ser participantes de los cambios innovadores, que obedecen al surgimiento de nuevas tendencias pedagógicas puestas en práctica en sociedades desarrolladas con mucho éxito en el campo educativo.

Visto de este modo, será pertinente que los docentes de educación inicial, actualicen y profundicen sus conocimientos respecto a las nuevas teorías que estudian el desarrollo del ser humano, desde diferentes enfoques basándose en los avances neurocientíficos que surgieron en las últimas décadas del siglo pasado.

Como en el caso de las teorías de: los Hemisferios Cerebrales (Roger Sperry), el Cerebro Triuno (Magclein), la Inteligencia Emocional (Daniel Goleman), la Inteligencia Exitosa (Robert Stemberg) y la teoría de las Inteligencias Múltiples

(Howard Gardner), la cual viene a develar la nueva concepción de las inteligencias en los sistemas educativos a nivel mundial, que implique el éxito escolar al promover el desarrollo de las capacidades que poseen los estudiantes en sus ocho (8) inteligencias.

Sobre el particular Sternberg (1996), expresa que conocer y aplicar la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner, permite lograr el éxito en el aprendizaje. También argumenta, que es necesario mostrar explícitamente a los estudiantes la forma en que se pueda utilizar sus conocimientos. Para ello, se debe tomar en cuenta sus estilos de aprendizaje y su motivación.

Desde la posición de este teórico, es relevante que los educadores conozcan esta teoría, para que planifiquen objetivos y actividades innovadoras que incrementen el desarrollo de las destrezas y habilidades que poseen los educandos en sus diferentes inteligencias, porque hay estudiantes que son muy brillantes con excelente rendimiento académico, sin embargo tienen poco éxito en la vida social, posiblemente, porque nunca descubrieron y desarrollaron el talento que se encontraba en algunas de sus inteligencias.

En el discurso de Goleman (1995), afirma que la contribución más que puede hacer la educación al desarrollo del niño, es ayudarlo a acceder a un campo en el que sus talentos se desarrollen plenamente, donde se sienta satisfecho y capaz. Con esta visión multifacética de la inteligencia se ofrece una imagen más rica de la capacidad y el potencial del infante para alcanzar el éxito, ya que Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, plantea que no existe una única y monolítica clase de inteligencia fundamental para el éxito en la vida; sino que existe un amplio espectro de inteligencias con ocho variedades claves.

Es así que, la teoría de las inteligencias múltiples le brinda un aporte significativo al ámbito de la educación. Puesto que, le ofrece la oportunidad a los docentes de incorporar en sus proyectos didác-

ticos una amplia variedad de actividades y juegos que promuevan el desarrollo de cada una de las inteligencias, de tal manera que su impacto en el desarrollo infantil, permita descubrir los talentos que traen los pequeños al nacer y a la vez fortalecerlos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase.

En tal sentido, Beltrán y Pérez (2003) opinan que la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el campo educativo "le permiten al individuo aprender cómo utilizar e interpretar cada inteligencia durante el desarrollo de tareas en el marco de las experiencias significativas que son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje" (p.160).

Siguen argumentando los autores, que durante el proceso de desarrollo de una inteligencia, un individuo se convierte de novato en experto. Por lo tanto, el sistema educativo que fundamente sus políticas educativas en este enfoque teórico debe incluir las experiencias vividas por los estudiantes en su entorno social, los patrones de crianza del hogar, además de los contenidos curriculares que están dirigidos al incremento de cada inteligencia.

Por otro lado, Campbell y Campbell (2.000) señalan que la teoría de las inteligencias múltiples no dicta pautas de cómo y qué enseñar a los estudiantes, solo ofrece un modelo mental complejo que sirve como marco conceptual para el diseño curricular.

Porque la teoría no es un fin, sino un medio para el logro de la misión, metas y objetivos de una institución educativa que tenga como alta prioridad el desarrollo del potencial humano integral.

Para estos autores, lo relevante de incluir esta corriente teórica en el diseño curricular es que le permite a los docentes transformar las clases tradicionales en actividades multifacéticas de aprendizaje para los alumnos, con una diversidad de contenidos académicos que le faciliten opciones de elegir las más apropiadas para el abordaje de la enseñanza. Pues no existe un modelo único y prede-

terminado para el diseño de clases basadas en las inteligencias múltiples, porque los educadores pueden crear un marco didáctico con un enfoque que impliquen numerosas estrategias relacionadas con las actividades que están dirigidas al incremento de cada inteligencia.

En las ideas de Gardner (1998), opina que la misión de la educación consiste en desarrollar plenamente el rango de las capacidades humanas, en identificar el talento que poseen los estudiantes y luego desarrollarlo por medio de la educación, ya que todos los niños merecen oportunidades para explorar sus capacidades, profundizar sus intereses y llegar a ser legítimamente extraordinarios, lo cual redundará en beneficio de la sociedad.

Surge entonces la necesidad de una reestructuración curricular en la educación inicial, por una educación innovadora basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples que también implica un cambio en las políticas educativas de estados que se han implementado en el país, porque la educación no es un hecho aislado, pues está vinculada al modelo político, social y económico del plan de la nación.

Reflexiones finales

Las inteligencias múltiples son conocimientos que el educador dentro del quehacer cotidiano diario tiene el compromiso de promover para que los estudiantes desarrollen todo el potencial propio de la personalidad, allí entran en papel la dinamización de los esquemas mentales para que los procesos cognitivos alcance el mayor nivel de capacidades, habilidades y destrezas relacionadas con las diferentes competencias de lenguaje, comunicación, lógica, aritmética, sociales y demás áreas que integran el *pensum* de estudios y currículum de la etapa inicial, focalizada en mejorar estándares de calidad académica y del aprendizaje significativo.

Es esencial una reforma para el currículo de educación inicial, que incorpore las diferentes teorías y enfoques relacionados con los Hemisferios Cerebrales de Roger Sperry, el Cerebro Triuno de Mag-

lein, la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, la Inteligencia Exitosa de Robert Stenberg y la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, para fomentar desde allí programas de perfeccionamiento profesional para los docentes, que fortalezcan las competencias y conocimientos en este campo de las ciencias cognitivas que le permitan develar una nueva concepción de las inteligencias en el sistema educativo venezolano, centrado en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes en sus ocho (8) inteligencias.

En este escenario, se deberán estudiar los cambios educativos en consonancia con los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que forman parte del país, en función de la situación actual como un desafío importante que exige reconocer el deterioro en el que ha sucumbido la sociedad venezolana, caracterizado por la desarticulación de la familia, la crisis de valores morales y éticos, la pérdida de liderazgo y un modelo educativo tradicionalista que obliga a reconstruir una sociedad más integrada, emprendedora, solidaria y altruista, que implique el fortalecimiento de la familia, la convivencia, los valores y la solidaridad en la búsqueda de impulsar el desarrollo de una mejor Venezuela, a través de un modelo educativo innovador orientado hacia los descubrimientos provenientes del ineludible avance científico y tecnológico de este siglo XXI.

Para finalizar, es preciso acotar que los centros de educación inicial, como escenarios donde se lleva a cabo la praxis educativa también requieren de una modificación de su estructura física que se adecue a la nueva modalidad de enseñanza, para dar respuesta a los cambios que exige la innovación escolar y promover el pleno desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas para su ingreso a la educación primaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELTRÁN, J. y Pérez, L. (2003). *Educación para el siglo XXI*. Editorial CCS, Alcalá. Madrid-España.

BLANCO, R. (2002). *Desafío de la Edu-*

cación y Cuidado de la Primera Infancia en los países de América Latina y del Caribe. Congreso Mundial de Educación Inicial. Editorial Litovenca Monagas-Venezuela.

CAMPBELLI, L. y Campbell, D. (2000). Inteligencias Múltiples. Editorial Troquel. Buenos Aire-Argentina.

DIAMOND, M. (1998). Árboles Mágicos de la Mente. Editorial Dutton. Nueva York-USA.

GARDNER, H. (1998). Inteligencias Múltiples. La Teoría en la Práctica. Editorial Paidós Ibérica, S.A. Buenos Aires-Argentina.

GARDNER, H. (1995). Inteligencias Múltiples. Cognición y Desarrollo Humano. 1era Edición en la Colección. Editorial Paidós. Barcelona-España.

GARDNER, H. (1983). Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples. México. (En red). Disponible en: <http://www.galeon.com/pcanzan/resps-gard1.htm>.

GOLEMAN, D. (1995). Inteligencias Emocional. Buenos Aire-Argentina.

HAMMERSLEY, M y Atkinson, P. (1994). Et-nografía. Modelos de Investigación. Editorial Paidós Ibérica. España.

MARTÍNEZ, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas.

Ministerio de Educación y Deporte (2005). Currículo de Educación Inicial. Editorial Grupo Didáctico 2001. C.A. Impreso en Caracas-Venezuela.

MOLINA, A. (2002). Cerebros tiernos, mentes en formación. Encuentro Internacional sobre Educación y Pensamiento. Ponce Puerto-Rico.

PIAGET, J. (1980). Psicología de la Inteligencia. Psique: Buenos Aires-Argentina.

SANDÍN, M. (2003). Investigación Cualitativa en Investigación. Fundamentos y Tradiciones. McGraw-Hill. Madrid.

STERNBERG, (1996). La Inteligencia exitosa. 1era edición. Editorial Paidós Ibérica. S.A Barcelona-España.

VIGOTSKY, L. (1986). Obras completas, fundamentos de defectologías. Pueblo y Educación. La Habana-Cuba.

VILLARINI, A. (2001). Desarrollo del Pensamiento en la Temprana Infancia. Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento. Universidad de Puerto Rico, San Juan-Puerto Rico.

ZABALZA, M. (2001). Calidad en la Educación Infantil. Editorial Marcea S.A. Ediciones. Madrid-España.